

NIKOHGA MOSLASHISH DAVRIDA OILAVIY NIZOLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Hakimova Nargiza

Xalqaro Nordik Universiteti, Pedagogika-psixologiya yoʻnalishi magistranti
e-mail: khakimovanargiza1979@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada nikohga moslashish bosqichida harbiy oilalarda uchraydigan psixologik nizolar va ularning sabablari, psixologik holati tahlil qilingan. Tadqiqot Toshkent shahridagi harbiy xizmatchilar oilalari misolida olib borilgan.

Kalit soʻzlar: Nikohga moslashish, oilaviy nizolar, harbiy oilalar, psixologik moslik, stress, adaptatsiya.

Абстрактный: В статье анализируются конфликты, методы обследования и медицинские условия, которые помогли семьям военнослужащих адаптироваться к браку. Исследование проводилось среди семей военнослужащих в Ташкенте.

Ключевые слова: Брачное приспособление, семейный конфликт, семьи военнослужащих, медицинская совместимость, стресс, адаптация.

Abstract: In this article, the conflicts and examination methods that helped military families in the process of adapting to marriage, as well as their medical condition, were analyzed. The study was conducted in families of military personnel in Tashkent.

Keywords: Adaptation to marriage, family conflicts, military families, medical compatibility, stress, adaptation.

Kirish

Yosh oilalarning nikohdan keyingi dastlabki yillari odatda moslashuv davri sifatida qaraladi. Bu davrda juftliklar bir-birining xarakteri, hayot tarziga moslashishga harakat qilishadi. Ayniqsa, harbiy xizmatchilarning oilalarida bu davr murakkab kechishi mumkin. Xizmatdagi stress, uzoq muddatli ayriliqlar, harbiy tartib-intizom oilaviy hayotga oʻziga xos taʼsir koʻrsatadi. Shu bois, harbiy oilalarda nikohga moslashish davrida yuzaga keladigan nizolarni psixologik jihatdan tahlil qilish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Nikohga kirish — inson hayotidagi muhim bosqichlardan biri boʻlib, bu davrda juftliklar yangi ijtimoiy rollarga moslashadilar. Oila aʼzolari oʻrtasidagi nizolar har doim ham amalga oshirilmaydi. Oilaviy oʻzaro munosabatlar ishtirokchilarining nizolardan xabardorligi quyidagi turlarga boʻlinadi: adekvat (kelishmovchiliklarning haqiqiy idrokiga mos); adekvat emas (shariklar ziddiyatli vaziyatni buzilgan deb bilishadi); notoʻgʻri (mojarolarning oʻzaro taʼsiri oʻzini va oiladagi sherigini notoʻgʻri baholash asosida yuzaga keladi). Oilalardagi odatiy va eng muhim nikoh nizosi anʼanaviy erkaklar hukmronligi va uning haqiqiy asoslari oʻrtasidagi ziddiyat, oilada hokimiyat uchun kurashdir. Bu omil turmush oʻrtoqlar oʻrtasidagi kelishmovchilik omillari orasida muhim oʻrin tutadi. Harbiy oilalari oʻrtasida oʻtkazilgan bir qator tadqiqotlarga koʻra, erkak turmush oʻrtoqlarning 52% dan ortigʻi ongsiz gender identifikatoriga ega, bu esa nizoning rivojlanishi uchun haqiqiy zamin yaratadi. Boshqa barcha sabablar, garchi ular baʼzan birinchi oʻringa qoʻyilgan boʻlsa-da, ular bilan birga keladi: kvartiraning yoʻqligi, moliyaviy qiyinchiliklar, uzoq muddatli majburiy ajralish, uchinchi shaxslarning (birinchi navbatda, yosh turmush oʻrtoqlarning ota-onalari)

salbiy ta'siri va hokazo. Garchi, aslida, asosiy sabablarning ta'siri to'liq namoyon bo'lsa, hamroh bo'lgan holatlar harakat qila boshlaydi. Hozirgi vaqtda yosh turmush o'rtoqlar har qanday nizolarni, shu jumladan dastlab yengib o'tilishi mumkin bo'lgan nizolarni hal qilishning bir usuli sifatida ko'pincha keraksiz ravishda ajralishga murojaat qilishadi. Oilaning buzilishiga bunday "oson" munosabat ajralish allaqachon odatiy holga aylanganligi bilan bog'liq. Nikoh paytida, agar turmush o'rtoqlardan kamida bittasi birgalikdagi hayotidan qoniqmasa, ajralish niyati aniqlashadi. Bunday munosabat ajralishga undashi bilan tavsiflanadi.

Turmush o'rtoqlar, ayniqsa yoshlar, odatda, har qanday bahsli vaziyatni dramatiklashtiradi va bunday vaziyatdan chiqishning yagona yo'li ajralishdir, deb hisoblaydi. Ko'p hollarda ajralish yaxshilikdan ko'ra yomonroqdir. Aksariyat hollarda ajralish yoshlarning oilaviy hayotning murakkab muammolarini hal qila olmasligi sababli Nikohning ilk yillari "moslashish davri" sifatida qaraladi, bu bosqichda oilaviy nizolar ko'proq uchrashi mumkin. Ushbu maqolada nikohga moslashish davrida uchraydigan nizolarning psixologik xususiyatlari va ularning sabablari tahlil qilinadi.

Tadqiqot Toshkent shahrida joylashgan harbiy qismlarda xizmat qiluvchi 60 ta harbiy xizmatchi oilasi orasida olib borildi. Asosiy metodlar:

- So'rovnoma: Moslashuv, nizolar va ularning sabablari bo'yicha yopiq savoldan iborat.
 - Suhbat: Harbiy xizmatchi va uning turmush o'rtog'i bilan yarimstrukturaviy intervyular.
 - Psixologik testlar: "Oilaviy moslik testi", "Stress darajasini baholash" shkalasi.
- Ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, psixologik xulosa chiqarildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- 70% hollarda nikohdan keyingi 1–2 yil oralig'ida jiddiy nizolar qayd etilgan.
- Nizolarning asosiy sabablari: aloqa yetishmovchiligi (60%), harbiy xizmat tufayli uyda bo'lmaslik (55%), moliyaviy muammolar (35%).
- Juftliklarning 65%ida stress darajasi o'rta va yuqori darajada bo'lgan.
- Oilaviy moslik darajasi past bo'lgan juftliklarda nizolar chastotasi yuqori bo'lib chiqdi.

Muhokama

Natijalar shuni ko'rsatdiki, harbiy xizmat sharoitlari yosh oilalarning moslashuv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Harbiy xizmatchilarning uzoq muddatli safarlari, qat'iy xizmat tartibi, oilaga kam vaqt ajratilishi psixologik tushunmovchiliklarga olib kelmoqda. Moslashuvning og'ir kechishi, ayniqsa, yangi turmush qurgan ayollarda stress darajasining oshishiga sabab bo'ladi. Psixologik moslik darajasini oshirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish orqali nizolarni kamaytirish mumkin.

Xulosa

Tadqiqotdan kelib chiqqan holda quyidagi xulosalarga kelindi:

- Nikohga moslashish davrida harbiy oilalarda psixologik qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi.
- Harbiy xizmatchilar va ularning turmush o'rtoqlari uchun psixologik trening va maslahatlar tashkil etilishi lozim.
- Davlat tomonidan harbiy oilalarning psixologik farovonligini oshirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova N. A. Oila psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2021.
2. Sharipov U., Karimova M. Psixologik moslik va oilaviy munosabatlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Qodirova M. Nikoh psixologiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
4. Bobomurodov B. Stress va oilaviy ziddiyatlar: amaliy psixologiya asoslari. – Samarqand: Zarafshon, 2018.
5. Abduraxmonova Z. R. Harbiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2022.
6. Olson D. H., DeFrain J., & Skogrand L. Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths. – New York: McGraw-Hill, 2014.
7. Boss P. Family Stress Management: A Contextual Approach. – Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002.
8. Миндзаева, Н. Н. Психология семейных конфликтов. – Москва: Изд-во МГУ, 2017.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 мартдаги ПҚ–4648-сон қарори.
10. Xolmurodova D. Yosh oilalarda nizolar va ularning yechimlari. // Psixologik tadqiqotlar – 2021, №2.